

Abstract

Italiano

L'articolo prende le mosse dal mio intervento come *discussant* della relazione di Federica Lazzerini, *Investigatio e probatio: la strada verso un'edizione critica digitale per il Lucullus di Cicerone*, pubblicata in questo stesso volume.

Nel primo paragrafo propongo una riflessione metodologica generale: la possibilità di ricostruire il testo di un testimone a partire da un apparato critico, sia in formato tradizionale sia digitale, resta necessariamente parziale, poiché dipende dalle scelte iniziali compiute dall'editore nel definire i criteri di trascrizione e di collazione.

Nel secondo paragrafo propongo una strategia alternativa di codifica per la classificazione delle varianti testuali basata sull'attributo TEI @ana, che consente di combinare più livelli di analisi.

Nel terzo paragrafo osservo che la classificazione di una variante, a rigore, andrebbe riferita alla sua attestazione in uno o più testimoni, e non all'elemento <rdg> in generale, come impone attualmente la sintassi XML TEI.

Infine, il quarto paragrafo discute l'uso dello *standoff markup* nell'edizione del *Lucullus*: questa strategia di codifica evita i problemi di *overlapping* tipici del modello ad albero di XML, ma di fatto trasforma la struttura dei dati in una sequenza lineare, più vicina a un database che a una gerarchia XML. Tale impostazione suggerisce una possibile evoluzione dei modelli di rappresentazione del testo nelle edizioni critiche digitali.

Inglese

This article is based on my contribution as discussant to Federica Lazzerini's paper, *Investigatio e probatio: la strada verso un'edizione critica digitale per il Lucullus di Cicerone*, published in the same volume.

The first section presents a general methodological reflection: the reconstruction of the text of a witness from a critical apparatus — whether printed or digital — is necessarily partial, as it depends on the editor's initial choices in defining the principles of transcription and collation.

The second section outlines an alternative encoding approach to the one used in the *Lucullus* edition for classifying textual variants, employing the TEI @ana attribute to enable the combination of multiple levels of analysis.

The third section points out that the classification of a variant should, strictly speaking, be linked to its occurrence in one or more witnesses, rather than to the <rdg> element as a whole, as the current XML TEI syntax requires.

Finally, the fourth section discusses the use of standoff markup in the edition of the *Lucullus*: this encoding strategy avoids the overlapping issues typical of XML's tree structure but effectively turns the data model into a linear sequence, closer to a database than to a hierarchical XML structure.

Parole chiave

1. Filologia digitale
2. Classificazione delle varianti
3. Apparato critico
4. XML TEI
5. *Standoff markup*